

СУД ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ЭТМАСЛИК ЖИНОЯТНИНГ ОБЪЕКТИ**Абдуллаев Тўлқин Бектемирович**

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси
Тошкент шаҳар биринчи туманлараро
бўлими давлат ижрочиси
20052008la@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7064503>

Бизга маълумки, жиноятнинг объекти ҳар бир жиноят таркибининг зарурий белгисидир. Жиноят қонуни билан қўриқланмайдиган объектга тажовуз қилиш жиноят ҳисобланмайди. Жиноятнинг объекти ҳар бир жиноят таркибининг зарурий белгиси бўлиш билан бирга, муайян жиноятнинг моҳияти ва унинг ижтимоий хавфлилик даражасини ҳам белгилайди¹.

Жиноятнинг объекти жиноят таркибининг бир томони бўлганлиги туфайли жинойий жавобгарлик асосларининг доирасига киради. Шунга кўра шахсни муайян жиноятни содир қилишда айбланиш учун, тажовуз қайси объектга қаратилганлиги, яъни қайси объектга зарар етказиши ёки зарар етказиши мумкинлиги аниқланиши керак бўлади².

Тажовуз объектини тўғри аниқлаш муайян жиноятнинг юридик табиатини аниқлаш имконини беради. Тажовузнинг объектини тўғри аниқлаш, айниқса, ўхшаш бўлган жиноятларда улар объектлари ўртасидаги фарқни аниқлаш жиноятни тўғри квалификация қилишнинг муҳим шартидир.

Жинойий тажовуз объекти – ҳар қандай жиноятнинг зарурий элементиدير. Айтиш мумкинки, ҳар қандай жиноят – бу муайян бир объектга тажовуздир. Табиатда ҳеч нарсага тажовуз қилмайдиган жиноятнинг ўзи бўлмайди³.

Ҳар қандай жиноятнинг содир этилиши натижасида ҳамиша ва ҳар сафар қайсидир ижтимоий неъмат бузилади, жиноятнинг моҳиятини ижтимоий муносабатларининг бузилиши ташкил этади. Мустақил Ўзбекистонда бутун халқ манфаатларига жавоб берадиган муносабатлар устивор ҳисобланади. Ана шу муносабатларга қарши қаратилган жинойий тажовузлар бутун жамиятга хавф солади. Шунинг учун ҳам ҳар қандай жиноят бевосита ёки билвосита ижтимоий муносабатларга тажовуз қилади.

Одил судловнинг манфаатлари суд ҳужжатини ижро этмаслик жиноятининг махсус объекти ҳисобланади. Маълумки одил судлов деганда суднинг конституциявий, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ва жиноят ишларини юритиш бўйича фаолияти тушунилади. Бу Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XXII боби “Ўзбекистон Республикасининг суд ҳокимияти”,
Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил

¹ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Дарслик. Умумий қисм. –Т., Ўқитувчи. 2011. –Б 152.

² Новоселов Е.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. –М.:Издательство норма, 2001.- С. 42.

³ Трайнин А.Д. Общее учение о составе преступления. –М. 1957. –С. 122.

28 июлдаги “Судлар тўғрисида”⁴ги Қонунидан келиб чиқади. Чунончи, мазкур Қонунга мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида одил судлов фақат судлар томонидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасида “Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади” деб белгиланган.

Суд ҳокимияти давлат органлари тизимида алоҳида аҳамият касб этади. Суд ҳокимиятининг фаолияти инсон ҳуқуқлари ва эркинлигига бевосита дахлдор бўлиб, одил судловни амалга ошириш фаолияти натижасида шахсларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланади. Суд ҳокимияти ҳуқуқий мақомининг конституциявий мазмуни шундай ифодаланадики, унга асосан, фуқароларга нисбатан судловни амалга оширишда ўзбошимчаликка йўл қўймаслик, одил судловни амалга ошириш, ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатини яратиш, шунингдек, фуқароларга нисбатан чиқарилган ҳукм ва қарор юзасидан шикоят қилишлари учун имконият яратиш ҳамда судьяларнинг мустақиллигини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқий ҳолатини мустаҳкамлашдир.

Конституциямизнинг 114-моддасида эса, суд ҳокимияти чиқарган ҳужжатлар барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийлиги белгиланган.

Ушбу конституциявий тамойил суд ҳокимиятининг амалда мустақил ва самарали фаолият юритишининг кафолатидир. “Судлар тўғрисида”ги қонуннинг 5-моддасига кўра, суд ҳужжатлари барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижро этилиши шарт⁵.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 232-моддасининг ҳозирги таҳрири муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юқловчи суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш учун жавобгарликни кўзда тутди. Бу ерда Жиноят кодекси 232-моддаси амалдаги таҳрири олдинги таҳрирдан жиддий фарқ қилишини кўриш мумкин. Яъни, ушбу модда билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар доираси кенгайтирилган. Аввалги таҳрирда суд ҳукмлари, ҳал қилув қарори, қарор ва ажримни бажармаганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлса, эндиликда суд ҳужжатини ижро этмаслик, деб белгиланди.

Шу ўринда, суд ҳужжати, деганда қандай ҳужжатларни тушуниш керак? деган савол туғилади. Жиноят Кодексининг 232-моддасида айнан қайси ҳужжатларни суд ҳужжати сифатида белгилашни назарда тутилмаган. Ижро ишини юритишнинг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1997, №9. 235 б.; 2001, №1-2, 11 б.; 2002, № 9, 165 б, ва 2006, – №7, 373 б.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001. 12-сон, 10-модда.

киритиш тўғрисида қонун асосида Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 198¹-модда “Қарздорнинг ижро ҳужжатини ижро этмаслиги” ва 198²-модда “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик” учун жавобгарлик белгиланган моддалар киритилди. Ушбу моддалар мазмунига кўра, давлат ижрочисининг суд қарорларини бажариш билан боғлиқ бўлган ҳужжатларини бажармаганлик ҳам жавобгарликка сабаб бўлади. Шу сабабли ҳам, Жиноят Кодекси 232-моддасида назарда тутилган суд ҳужжати деганда, давлат ижрочиларининг ҳам ҳужжатлари тушунилиши керак, деб ҳисоблаймиз. Фикримизча, Жиноят кодекси 232-моддасида, айнан давлат ижрочиларининг ҳам суд қарори ижросини таъминлашга қаратилган қарорлари суд ҳужжатини ижро этмаслик жиноятининг тажовуз объекти бўлиши белгилаб қўйилиши керак. Чунки, биз суд ҳужжати деганда, айнан суд томонидан чиқариладиган ҳужжатларни тушунамиз, давлат ижрочилари эса, суд эмас. Ушбу ҳолатнинг Жиноят Кодексида белгиланиши Жиноят Кодекси 232-моддаси МЖТКнинг 198¹ ва 198²-моддаларини қўллашда тушунмовчиликларни бартараф қилишга хизмат қилади⁶.

Ушбу фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Электр энергияси ва табиий газ етказиб бериш ҳамда истеъмол қилиш соҳасида тўлов интизомини янада мустаҳкамлаш, шунингдек, ижро иши юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №5059-сонли Фармони билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузурида Мажбурий ижро бюроси ташкил этилиб, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларининг сўзсиз ижросини таъминлаш ва ижро иши юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишдан бўйин товлаш, ижро иши юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бошқа тарзда бузилганлигига доир ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш унинг асосий вазифаси этиб белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига кўра, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси (бундан буён матнда Мажбурий ижро бюроси деб юритилади) органларининг давлат ижрочилари зиммасига юклатилади, уларнинг ваколатлари ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланади.

Пул маблағларини ундириш тўғрисидаги суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талабларини ижро этиш қонунда назарда тутилган ҳолларда солиқ органлари, банклар ҳамда бошқа кредит ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

⁶ Сейдбеков С. Битирув малакавий иши иши. 2011 йил.

Суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талаблари қонунда назарда тутилган ҳолларда ўзга жисмоний ёки юридик шахслар томонидан ҳам ижро этилиши мумкин.

Ушбу модданинг [иккинчи](#) ва [учинчи қисмларида](#) кўрсатилган органлар ҳамда шахслар мажбурий ижро этиш органлари ҳисобланмайди⁷.

Шунингдек, ЖКнинг 232-моддасида қонун чиқарувчи ушбу модда билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатлари доирасига суд амалиётининг ҳар қандай кўриниши: жиноят, фуқаролик, иқтисодий ва маъмурий ишлар бўйича судлар томонидан қонунга мувофиқ чиқарилган суд ҳужжатларининг ижроси билан боғлиқ муносабатларни киритган.

Профессор М.Ҳ.Рустамбаев ҳам ЖКнинг 232-моддасида назарда тутилган жиноятнинг қўшимча объекти алоҳида ҳолларда эса фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган ҳуқуқлари юридик шахсларнинг манфаатлари ҳисобланади⁸, деган фикрни билдирган.

Хулоса қиладиган бўлсак, суд ҳужжатларини ижро этмаслик – бир объектли жиноят, лекин аксарият ҳолларда мазкур жиноят туфайли факультатив объектларга ҳам яъни, бошқа муҳим ижтимоий муносабатларга зиён етказилади ёки зиён етказиш хавфи вужудга келади. Юридик ёки жисмоний шахснинг мулкӣ ёки бошқа манфаатлари ва ҳуқуқлари суд ҳужжатини ижро этмасликнинг факультатив объектдир. Чунончи суднинг етказилган зарарни қоплаш, бузилган ҳуқуқни тиклаш ҳақидаги қарорлари бажарилмаслиги ҳар доим шахснинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларига зиён етказишга олиб келади.

Бизга маълумки, жиноятнинг объекти ҳар бир жиноят таркибининг зарурий белгисидир. Жиноят қонуни билан кўриқланмайдиган объектга тажовуз қилиш жиноят ҳисобланмайди. Жиноятнинг объекти ҳар бир жиноят таркибининг зарурий белгиси бўлиш билан бирга, муайян жиноятнинг моҳияти ва унинг ижтимоий хавфлилик даражасини ҳам белгилайди.

Жиноятнинг объекти жиноят таркибининг бир томони бўлганлиги туфайли жинойий жавобгарлик асосларининг доирасига киради. Шунга кўра шахсни муайян жиноятни содир қилишда айблаш учун, тажовуз қайси объектга қаратилганлиги, яъни қайси объектга зарар етказиши ёки зарар етказиши мумкинлиги аниқланиши керак бўлади.

Тажовуз объектини тўғри аниқлаш муайян жиноятнинг юридик табиатини аниқлаш имконини беради. Тажовузнинг объектини тўғри аниқлаш, айниқса, ўхшаш бўлган жиноятларда улар объектлари

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддаси. <https://lex.uz/docs/26477>

⁸ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига шарҳлар.Махсус қисм. Тошкент.: LM-ZIYO, 2006.-Б. 639.

ўртасидаги фарқни аниқлаш жиноятни тўғри квалификация қилишнинг муҳим шартидир.

Жиноий тажовуз объекти – ҳар қандай жиноятнинг зарурий элементиدير. Айтиш мумкинки, ҳар қандай жиноят – бу муайян бир объектга тажовузدير. Табиатда ҳеч нарсага тажовуз қилмайдиган жиноятнинг ўзи бўлмайди .

Ҳар қандай жиноятнинг содир этилиши натижасида ҳамиша ва ҳар сафар қайсидир ижтимоий неъмат бузилади, жиноятнинг моҳиятини ижтимоий муносабатларининг бузилиши ташкил этади. Мустақил Ўзбекистонда бутун халқ манфаатларига жавоб берадиган муносабатлар устивор ҳисобланади. Ана шу муносабатларга қарши қаратилган жиноий тажовузлар бутун жамиятга хавф солади. Шунинг учун ҳам ҳар қандай жиноят бевосита ёки билвосита ижтимоий муносабатларга тажовуз қилади.

Одил судловнинг манфаатлари суд ҳужжати ижро этмаслик жиноятининг махсус объекти ҳисобланади. Маълумки одил судлов деганда суднинг конституциявий, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ва жиноят ишларини юритиш бўйича фаолияти тушунилади. Бу Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XXII боби “Ўзбекистон Республикасининг суд ҳокимияти”, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил

28 июлдаги “Судлар тўғрисида” ги Қонунидан келиб чиқади. Чунончи, мазкур Қонунга мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида одил судлов фақат судлар томонидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасида “Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади” деб белгиланган.

Суд ҳокимияти давлат органлари тизимида алоҳида аҳамият касб этади. Суд ҳокимиятининг фаолияти инсон ҳуқуқлари ва эркинлигига бевосита дахлдор бўлиб, одил судловни амалга ошириш фаолияти натижасида шахсларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланади. Суд ҳокимияти ҳуқуқий мақомининг конституциявий мазмуни шундай ифодаланадики, унга асосан, фуқароларга нисбатан судловни амалга оширишда ўзбошимчаликка йўл қўймаслик, одил судловни амалга ошириш ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатини яратиш, шунингдек, фуқароларга нисбатан чиқарилган ҳукм ва қарор юзасидан шикоят

қилишлари учун имконият яратиш ҳамда судьяларнинг мустақиллигини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқий ҳолатини мустаҳкамлашдир.

Конституциямизнинг 114-моддасида эса, суд ҳокимияти чиқарган ҳужжатлар барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийлиги белгиланган.

Ушбу конституциявий тамойил суд ҳокимиятининг амалда мустақил ва самарали фаолият юритишининг кафолатидир. “Судлар тўғрисида”ги қонуннинг 5-моддасига кўра, суд ҳужжатлари барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижро этилиши шарт.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 232-моддасининг ҳозирги таҳрири муайян ҳаракатларни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан ўзини тийиш мажбуриятини юкловчи суд ҳужжатини бажаришдан бўйин товлаш учун жавобгарликни кўзда тутди. Бу ерда Жиноят кодекси 232-моддаси амалдаги таҳрири олдинги таҳрирдан жиддий фарқ қилишини кўриш мумкин. Яъни, ушбу модда билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатлар доираси кенгайтирилган. Аввалги таҳрирда суд ҳукмлари, ҳал қилув қарори, қарор ва ажримни бажармаганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлса, эндиликда суд ҳужжатини ижро этмаслик, деб белгиланди.

Шу ўринда, суд ҳужжати, деганда қандай ҳужжатларни тушуниш керак? деган савол туғилади. Жиноят Кодексининг 232-моддасида айнан қайси ҳужжатларни суд ҳужжати сифатида белгилашни назарда тутилмаган. Ижро ишини юритишнинг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қонун асосида Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 1981-модда “Қарздорнинг ижро ҳужжатини ижро этмаслиги” ва 1982-модда “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик” учун жавобгарлик белгиланган моддалар киритилди. Ушбу моддалар мазмунига кўра, давлат ижрочисининг суд қарорларини бажариш билан боғлиқ бўлган ҳужжатларини бажармаганлик ҳам жавобгарликка сабаб бўлади. Шу сабабли ҳам, Жиноят Кодекси 232-моддасида назарда тутилган суд ҳужжати деганда, давлат ижрочиларининг ҳам ҳужжатлари тушунилиши

керак, деб ҳисоблаймиз. Фикримизча, Жиноят кодекси 232-моддасида, айнан давлат ижрочиларининг ҳам суд қарори ижросини таъминлашга қаратилган қарорлари суд ҳужжатини ижро этмаслик жиноятининг тажовуз объекти бўлиши белгилаб қўйилиши керак. Чунки, биз суд ҳужжати деганда, айнан суд томонидан чиқариладиган ҳужжатларни тушунамиз, давлат ижрочилари эса, суд эмас. Ушбу ҳолатнинг Жиноят Кодексида белгиланиши Жиноят Кодекси 232-моддаси МЖТКнинг 1981 ва 1982-моддаларини қўллашда тушунмовчиликларни бартараф қилишга хизмат қилади.

Ушбу фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Электр энергияси ва табиий газ етказиб бериш ҳамда истеъмол қилиш соҳасида тўлов интизомини янада мустаҳкамлаш, шунингдек, ижро иши юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №5059-сонли Фармони билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузурида Мажбурий ижро бюроси ташкил этилиб, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларининг сўзсиз ижросини таъминлаш ва ижро иши юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишдан бўйин товлаш, ижро иши юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бошқа тарзда бузилганлигига доир ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш унинг асосий вазифаси этиб белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига кўра, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси (бундан буён матнда Мажбурий ижро бюроси деб юритилади) органларининг давлат ижрочилари зиммасига юклатилади, уларнинг ваколатлари ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланади.

Пул маблағларини ундириш тўғрисидаги суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талабларини ижро этиш қонунда назарда тутилган ҳолларда солиқ органлари, банклар ҳамда бошқа кредит ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

Суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талаблари қонунда назарда тутилган ҳолларда ўзга жисмоний ёки юридик шахслар томонидан ҳам ижро этилиши мумкин.

FRANCE

FRANCE

Ушбу модданинг иккинчи ва учинчи қисмларида кўрсатилган органлар ҳамда шахслар мажбурий ижро этиш органлари ҳисобланмайди .

Шунингдек, ЖКнинг 232-моддасида қонун чиқарувчи ушбу модда билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатлари доирасига суд амалиётининг ҳар қандай кўриниши: жиноят, фуқаролик, иқтисодий ва маъмурий ишлар бўйича судлар томонидан қонунга мувофиқ чиқарилган суд ҳужжатларининг ижроси билан боғлиқ муносабатларни киритган.

Профессор М.Ҳ.Рустамбаев ҳам ЖКнинг 232-моддасида назарда тутилган жиноятнинг кўшимча объекти алоҳида ҳолларда эса фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган ҳуқуқлари юридик шахсларнинг манфаатлари ҳисобланади , деган фикрни билдирган.

Хулоса қиладиган бўлсак, суд ҳужжатларини ижро этмаслик – бир объектли жиноят, лекин аксарият ҳолларда мазкур жиноят туфайли факультатив объектларга ҳам яъни, бошқа муҳим ижтимоий муносабатларга зиён етказилади ёки зиён етказиш хавфи вужудга келади. Юридик ёки жисмоний шахснинг мулкӣ ёки бошқа манфаатлари ва ҳуқуқлари суд ҳужжатиини ижро этмасликнинг факультатив объектдир. Чунончи суднинг етказилган зарарни қоплаш, бузилган ҳуқуқни тиклаш ҳақидаги қарорлари бажарилмаслиги ҳар доим шахснинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларига зиён етказишга олиб келади.

